

Mayo 2023

**POLICY
BRIEF**

En los bosques mediterráneos abundan los productos comestibles silvestres con propiedades únicas y exclusivas

CTFC

POLICY
BRIEF
SERIES / 1

Autores:

Marta Rovira, Míriam Piqué, José Antonio Bonet¹
Enrico Vidale, Nicola Andrighetto, Davide Pettenella²
Anže Japelj³
Inês Conceição, Joana Amaral Paulo, Susete Marques, Jose Borges⁴
Ibtissem Taghouti, Mariem Khalfaoui, Issam Touhami⁵

¹ Forest Science and Technology Centre of Catalonia (CTFC)

² University of Padua, Dep. TeSAF (UNIPD)

³ Slovenian Forest Institute (SFI)

⁴ University of Lisbon, School of Agriculture (ISA)

⁵ National Research Institute of Rural Engineering, Water and Forests (INRGREF)

Con la colaboración de:

James Chamberlain - United States Department of Agriculture (USDA)

Marta Cortegano – Support and Development Centre (ESDIME)

Giulia Muir – Food and Agriculture Organisation (FAO)

Sven Mutke - Instituto de Ciencias Forestales (ICIFOR-INIA), CSIC

Cita recomendada: Rovira, M., Piqué, M., Bonet, J.A., Vidale, E., Andrighetto, N., Pettenella, D., Japelj, A., Conceição, I., Paulo, J. A., Marques, S., Borges, J., Taghouti, I., Khalfaoui, M., Touhami, I. (2023). En los bosques mediterráneos abundan los productos comestibles silvestres con propiedades únicas y exclusivas. WildFood Project. CTFC Policy brief series 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8017427>

Licencia: CC-BY-SA 4.0

En los bosques mediterráneos abundan los productos comestibles silvestres (PCS) con propiedades únicas y exclusivas. Una parte significativa de la población que vive en esta región cosecha y consume PCS, aunque aún no se ha desentrañado todo el potencial comercial de estos productos. A medida que la demanda de PCS continúa creciendo, aspectos como la producción local, la sostenibilidad y el valor social agregado atraen cada vez más la atención de los consumidores concienciados.

En este sentido, **los PCS pueden hacer contribuciones significativas a las bioeconomías inteligentes e inclusivas y al desarrollo de la zona rural del Mediterráneo**, siempre que se aborden de manera sensata. Esto significa asegurar que: (a) se mejore la definición, clasificación y regulación de estos productos; (b) se verifiquen y mejoren las soluciones innovadoras para la calidad, la seguridad y la sostenibilidad; (c) se promuevan estrategias de marketing que sean conscientes de las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG); (d) y se desarrollen estructuras organizativas integradoras y modelos de negocio.

- ✓ **Los productos comestibles silvestres están estrechamente conectados con las economías locales, los medios de vida rurales, la conservación de la biodiversidad, los conocimientos tradicionales, la identidad territorial, la gastronomía y otros valores culturales.**
- ✓ **El uso sostenible de productos comestibles silvestres contribuye a la conservación de los bosques mediterráneos.**

WildFood project ha dado un paso adelante en la promoción de **estrategias conjuntas innovadoras** con el objetivo de mejorar los controles de calidad e inocuidad y la producción sostenible en todas las etapas de las cadenas de valor de PCS seleccionados -piñones, bellotas, trufas y plantas aromáticas- en el área mediterránea. **La agroforestería es una fuente importante de alimentos semi-silvestres y una alternativa a la recolección silvestre** que puede ayudar a mitigar las presiones sobre las poblaciones naturales y mejorar las cadenas de valor del PCS. Sin embargo, se necesitan más pasos para avanzar hacia el crecimiento sostenible del sector del PCS y sus grandes contribuciones a la economía verde y el desarrollo rural.

Este resumen de políticas describe **cuatro caminos** para mejorar las cadenas de valor de los productos comestibles silvestres y así contribuir al crecimiento sostenible del sector del PCS e incentivar la **economía verde** y el **desarrollo rural**. Estas vías se basan principalmente en los hallazgos del proyecto PRIMA **WildFood** y otros proyectos anteriores financiados por la UE.

Productos comestibles silvestres: definición, clasificación y regulación

La recolección de alimentos silvestres es una de las actividades humanas más antiguas; sin embargo, la falta de claridad en lo que se considera un producto comestible silvestre en normativas europeas e internacionales los margina por completo, afectando especialmente al sector primario. Por lo tanto, el **proyecto WildFood** sugiere la siguiente definición:

Los productos comestibles silvestres son recursos biológicos generalmente ignorados que se utilizan como alimento y se obtienen de la actividad de recolección en los bosques y otras tierras.

Un producto alimentario semi-silvestre ha sido objeto de algún tipo de intervención humana para aumentar la productividad, lo que podría considerarse una actividad agrícola

- El sector tiene un alto grado de informalidad debido a los sistemas de impuestos poco sofisticados y aplicados de manera diferente entre los países europeos. La formalización del sector está íntimamente ligada a la innovación de las políticas tributarias. **Un sistema de tributación cero o baja, coordinado con documentos de trazabilidad, debe considerar las necesidades de los productores primarios, y no provocar sobre ellos un impacto negativo.**

✓ **La recolección de alimentos silvestres es una de las actividades humanas más antiguas. Sin embargo, su concepto como actividad económica y cómo es clasificada en la economía aún no están definidos.**

Estos productos enfrentan otros desafíos:

- El dominio del PCS va en aumento en su traslado de la actividad forestal a la agrícola; sin embargo, las plantaciones de productos comestibles semi-silvestres a menudo se consideran forestales con un exceso de limitaciones y restricciones. En este sentido, **existe una necesidad inmediata de incluir estas plantaciones dentro de las actividades agrícolas para así ser consideradas como una producción agrícola.** Sin embargo, no todos los productos incluidos bajo el paraguas del PCS satisfacen esta necesidad y se necesita una discusión individualizada en profundidad.
- El Código Aduanero Europeo no incluye códigos adecuados para el seguimiento de los productos comestibles del sector. **La introducción de codificaciones específicas y nuevos códigos aduaneros para las especies silvestres comestibles es fundamental para organizar, controlar y analizar mejor este sector.**

Calidad, seguridad y sostenibilidad en las cadenas de valor de los productos comestibles silvestres

La gran cantidad de productos, usos y mercados del PCS conduce a cadenas de suministro complejas que son difíciles de rastrear y monitorear desde las fuentes hasta los consumidores. **Se necesitan sistemas innovadores de trazabilidad y control para mejorar la calidad, la seguridad, la sostenibilidad y la diligencia debida en todas las etapas de las cadenas de valor.** Las políticas de acción recomendadas son:

- **Apoyar la investigación y el desarrollo para rastrear el abastecimiento sostenible de productos comestibles silvestres y los métodos de producción para aquellos semi-silvestres.** Esto incluiría inventarios y sistemas de seguimiento, procedimientos innovadores para registrar información cuantitativa sobre la recolección y el comercio, y procedimientos de seguimiento adecuados y realistas para garantizar cosechas sostenibles.
- **Fomentar técnicas listas para su uso y desarrollo de nuevas innovaciones para la mejora de calidad y seguridad en las cadenas de valor del PCS.** Esto incluye sistemas de análisis de riesgos y control de puntos críticos, normativas de seguridad alimentaria, innovaciones en la producción, seguimiento de mecanización de la cosecha, mejoras en el proceso de manipulación, control de plagas, mantenimiento de equipos e instalaciones, almacenamiento, empaque y transporte.
- **Capacitación en técnicas innovadoras para aumentar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad** dirigidos a los diferentes actores de las diferentes etapas de las cadenas de valor.
- **Desarrollo de esquemas de certificación adaptados que garanticen la calidad y la seguridad.** Los nuevos esquemas de certificación y las normas adaptadas a los PCS pueden ser herramientas valiosas para garantizar la calidad y la seguridad, además de proporcionar a los consumidores la información que necesitan en las decisiones de compra conscientes.

✓ **Las innovaciones deben respaldarse con acciones de capacitación y capitalización personalizadas para aumentar el impacto a una audiencia más amplia y, por lo tanto, aumentar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad en las cadenas de valor de los alimentos silvestres del Mediterráneo.**

Estrategias de marketing para productos comestibles silvestres

Las estrategias de marketing innovadoras y específicas que incluyen tácticas como la **certificación, el etiquetado y la marca** del PCS pueden aumentar su valor de mercado, su popularidad y su consumo, al mismo tiempo que promueven prácticas de recolección sostenible y responsable. Se recomienda la política de acción para:

- Fomentar la **creación de un grupo de certificación para PCS** (conjunto de varios sistemas de certificación, es decir, orgánico, de comercio justo...) para facilitar el proceso y aumentar las oportunidades para que empresas y pequeños productores accedan a nuevos mercados.
- Apoyar la implementación de **normativas de etiquetado, especialmente entre los productores rurales** para facilitar la visibilidad del PCS y la competitividad de las pequeñas empresas, desmontando la confusión internacional por el comercio entre especies y productos.
- Promover la cooperación entre los productores mediante la creación de **marcas y empaques únicos** para ayudar a distinguir los productos locales de los demás y aumentar el reconocimiento de las empresas en el mercado, mientras se combate el tráfico a través de las fronteras internacionales y se promueve la transparencia y la responsabilidad en las cadenas de suministro.
- Facilitar el desarrollo de **campañas de capacitación** para aumentar las habilidades de la fuerza laboral y estar preparados para enfrentar los desafíos que representan los futuros esquemas de etiquetado y certificación.

✓ **La certificación y el etiquetado brindan transparencia con respecto a la seguridad de los alimentos silvestres, la mejora de las condiciones laborales y la protección de los bosques y la biodiversidad.**

Estrategias de integración y modelos de negocio adaptados al sector de alimentos silvestres

Teniendo en cuenta problemas agudos como la explotación de los recursos naturales, la degradación ambiental, la demanda de energía y las desigualdades sociales y económicas, las empresas están más presionadas que nunca para buscar la sostenibilidad. **Las empresas preparadas se ven obligadas a adaptarse de un modelo operativo centrado en la empresa a un modelo operativo integrado en la red que se preocupa por los aspectos ambientales, sociales y de gobierno.** En el contexto de los productos comestibles silvestres, las prácticas comerciales son muy heterogéneas y poco transparentes, especialmente en lo que respecta a la recolección, el comercio y el etiquetado. Las recomendaciones para las políticas de acción son:

- Facilitar la **cooperación entre las partes interesadas** en las diferentes etapas de las cadenas de valor del PCS, especialmente entre los pequeños productores y las empresas rurales, mediante la promoción de redes innovadoras, living labs y plataformas virtuales, entre otras formas de participación conjunta y colaboración.
- Fomentar **alianzas público-privadas y asociaciones y acuerdos multisectoriales y de múltiples partes interesadas** en el sector del PCS para el desarrollo de modelos de negocio innovadores que ofrezcan oportunidades económicas en las zonas rurales.
- **Redefinir los modelos de negocio** en términos de contribución a la sostenibilidad, considerando **la inclusión social y el emprendimiento rural, y una justa distribución de costos** con especial foco en los productores primarios.

- ✓ **La conexión entre una amplia gama de partes interesadas (productores primarios, agricultores, silvicultores, industria, unidades de proceso, asesores, gobierno, etc.) puede facilitar el desarrollo conjunto de una cartera de prioridades de investigación e innovación en el área mediterránea.**
- ✓ **El fortalecimiento de la cooperación permitirá el desarrollo y la promoción de modelos de negocio que contribuyan a una distribución justa de costes, beneficios y riesgos entre los agentes económicos, centrándose en los productores primarios.**

The PRIMA programme is supported under Horizon 2020 the European Union's Framework Programme for Research and innovation.

The Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area will devise new R&I approaches to improve water availability and sustainable agriculture production in a region heavily distressed by climate change, urbanization and population growth.